

ИЛОВА КОНСТРУКЦИЯСИНИНГ СИНТАКТИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Тўлакова Дилбар Элмуродовна

**СамДАҚУ академик лицейи инглиз тили фанидан
бош тоифали ўқитувчи. +998975784335
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8397900>**

Хақиқатдан ҳам иловали конструкцияга ёки унинг ажралмас қисми бўлмиш иловали элементларга нисбатан берилган бундай баҳолар бу ҳодисанинг ниҳоятда долзарб эканлигидан, унинг ўрганилиши тарихи узоқ бўлишидан қатъий назар, хали ҳам мукамал, ҳар томонлама тўла ўрганилмаганлигидан далолат бериб туради. Шунинг учун ҳам Б.Т. Турсунов ўзининг докторлик диссертациясида илова ҳодисаси бу бир универсал типологик лингвистик ҳодисадир, уни таҳлил қилаверсанг, янги-янги томонлар кўз олдимизда намоён бўлаверади, бунинг манбаи биринчидан, тилшунос олимларнинг илмий тадқиқот ишлари бўлса, иккинчидан эса, ҳар-хил функционал услубни ўзида мужассамлантира оладиган немис ёзувчиларининг бадий, прозаик-поэтик асарларидир [Турсунов 1983] дейди. Илова ҳодисаси тўғрисидаги бу мулоҳазалар Ж.Б. Бўроновнинг [Буронов 1973] гапларнинг “ички” ва “юзаки” концепциясини ҳам эслатади. Чунки Ж.Б.Буронов концепциясининг асосий лингвистик моҳияти бирон-бир тилга оид ҳодисани ўрганишда, унга фақат “юзаки” ёндашмасдан, яъни аниқланган, изоҳланган томонларни таҳлил қилибгина қолмасдан, балки унинг ички қонуниятларигача таянган ҳолда номаълум, хали ёритилмаган томонларини ўрганиш лозимлигини алоҳида таъкидлайди.

Илова конструкция ва унинг ажралмас қисми бўлмиш иловали элементларни гапнинг актуал бўлиниши назарияси нуқтаи назаридан ўрганиш юқорида таъкидланган фикр ва мулоҳазаларга амалий жавоб бўлади. Чунки иловали элементларни гапларнинг актуал бўлиниши компонентлари, аниқроғи рема функциясида ўрганиш ўзининг маълум бир тарихига эга. Бу ўринда М.Е. Шафиронинг “Соотнесенность присоединенного компонента с компонентами актуального членения предыдущего предложения” [Шафиро 1965: 34-44] номли илмий мақоласида келтирилган айрим фикрларни баён этамиз. М.Е. Шафиро чех тилшунос олими В. Матезиус томонидан таклиф қилинган “гапнинг актуал бўлиниши” терминини рус тилшунослигида тадбиқ қилиб, унинг лингвистик моҳиятини кенгайтиради, яъни унинг компонентлари бўлмиш “тема” билан “рема”ни ягона гап доирасида эмас, балки мураккаб синтактик бутунлик доирасида тушунтириб беришга ҳаракат қилади. Шу сабабли М.Е. Шафиронинг “Иловали компонентнинг гапнинг актуал бўлиниши компонентларига муносабати мавзусида” деб номланган ва юқорида қайд қилинган илмий мақоласи юзага келди. Ушбу мақолада илова конструкция табиатига мос келган бир қатор мисоллар таҳлил қилинади ва иловали элементнинг рематик функцияси изоҳлаб берилади. Шу мисоллардан баъзи бирларини намуна сифатида келтирамиз:

“-Письмо надо передать: От соседа по госпиталю. Его жене [Шафиро 1965: 41].

“Без пистолета тебе плохо...-А у меня есть пистолет. Итальянский. И две обоймы. Полные.” [Шафиро 1965: 41].

Бу мисолларнинг таҳлиliga ўтишдан аввал Г.Н.Рыбакованинг қуйидаги фикрларини келтиришни ўринли деб ҳисоблаймиз: “Эргашган қўшма гапларнинг грамматик бўлиниш чегараси гапнинг актуал бўлиниш чегарасига ҳамма вақт ҳам мос

келавермайди.” [Рыбакова 1968: 16-25]. Г.Н.Рыбакова томонидан олға сурилган бу фикр шу таҳлил қилинаётган мисоллар мазмунига ҳам алоқадордир. Чунки таҳлил қилинаётган ушбу мисоллар таркибида “ажралиш”, “бўлиниш” содир бўлаяпти, бу бўлиниш гапнинг актуал бўлиниши ҳам деб юритилиши мумкин. Ана шундай актуал бўлиниш натижасида илова конструкция ҳодисаси содир бўлади ва бу конструкциянинг структурасини ташкил этувчи асосий ифода ва иловали элемент ҳам юзага келади. Ушбу жараёнда содир бўлаётган иловали элементлар гапнинг актуал бўлиниши назарияси жиҳатидан “рема” ёки “рематик” бирликлар ҳам деб аталиши мумкин. Таҳлил қилинаётган бундай илова конструкция асосий ифода ва уларга ҳархил йўллар билан бирикиб келувчи иккита (№ 1) ва учта (№ 2) иловали элементлардан ташкил топган.

№ 1- рақамли мисолда келтирилган илова конструкция таркибида иловали элементлар асосий ифодага параллел равишда бириккан. № 2- рақамли мисолда эса биз икки хил муносабатга дуч келамиз, бу ерда биринчи ва иккинчи иловали элементлар асосий ифодага, аниқроғи “пистолет компонентига параллел бирикиб келса, учинчи иловали элемент эса иккинчи иловали элементга кетма-кет бириккан, сабаб учинчи иловали элемент функциясида келувчи “полные” аниқловчиси фақатгина иккинчи иловали элемент, яъни “и две обоймы” талаби билан вужудга келган. Гапларнинг актуал бўлиниши назарияси нуқтаи назаридан № 1-2-рақамли мисолларда келтирилган илова конструкцияларнинг биринчи қисмини “тема” ва иккинчи қисмларини “ремалар” деб номлаш мақсадга мувофиқ. Демак, илова ҳодисаси атрофида юзага келаётган “илова конструкция”, “иловали алоқа”, “иловали муносабат”, “иловали элемент”, “иловали қисм”, “асосий ифода”, “асосий қисм”, “иловали алоқаларга асосланган мураккаб синтактик бутунликлар” каби терминологик тушунчалар, “тема” ва “рема”, “тил материалларини тежаш”, “соф” ва “соф бўлмаган” каби бир қатор тушунчалар билан бойиб бориб, илова конструкция тўғрисидаги билимларимизни янада чуқурлаштиради, кенгайтиради, натижада пайдо бўлаётган бундай муаммолар янги изланишлар учун тадқиқот объектига айланиб бораверади. Илова ҳодисасига нисбатан илмий тадқиқот ишларида қўлланилаётган хилма-хил терминологик тушунчалар бу мавзунинг ниҳоят даражада долзарб муаммолардан бири эканлигини таъкидламоқда. Илова ҳодисаси доирасида содир бўлаётган бундай тушунчалар илова конструкция ҳодисасининг янги-янги томонларини ўрганишга, очишга, шунингдек, илова ҳодисаси атрофида мавжуд бўлган ҳар қандай баҳсли, жумбоқли муаммоларни ижобий ечишда бизга яқиндан ёрдам беради деб таъкидлайди Б.Т. Турсунов [Турсунов 1995: 92-105].

References:

1. Бурунов Ж.Б. Инглиз ва ўзбек тиллари қиёсий грамматикаси. Тошкент., 1973, 284 бет.
2. Гак В. Г. Теоретическая грамматика французского языка. Синтаксис. М.: Изд-во “Высшая школа”, 1996. -220 с.
3. Рыбакова Г.Н. Общие условия парцелляции сложноподчинённых предложений. Научные труды Краснодар, гос. пед. ин-та, 1968 вып.81. -с. 16- 25 .

4. Турсунов Б.Т. , Облокулова С.Х. Библиографический указатель по вопросам сложного синтаксического целого, присоединения, парцеллирования. Самарканд: Изд-во СамГУ, 1982. -76 с.
5. Турсунов Б.Т. О присоединительном характере сочинительных союзов. Вопросы синтаксиса романских и германских языков. Самарканд. Изд-во СамГУ, 1983. -с. 39-42.
6. Турсунов Б. Т. Дискуссия вокруг проблем присоединения и парцелляции. Вопросы зарубежной филологии. Самарканд. Изд-во СамГУ, 1995. -с.92-105.
7. Шафиро М.Е. Соотнесенность присоединенного компонента с компонентами актуального членения предыдущего предложения. Кн.: Вопросы теории и методики изучения русского языка. Изд-во Саратовск. Гос. ун-та, 1965. С. 34-44.

